

LUG'AT MAQOLADA BOSH VA HOSILA MA'NOLAR, SINONIMLAR, SHAKLDOSH SO'ZLARNING BERILISHI

Sulaymonov Bobir,

*Iqtisodiyot va pedagogika universiteti,
“O'zbek tili va adabiyoti” kafedrasida dotsenti
O'zbekiston. Qarshi.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392429>

Annotatsiya: *Ma'lumki, lug'at maqola lug'atning asosiy qurilmasi, tayanchini tashkil etadi. Zamonaviy antropotsentrik leksikografiyada olamning muayyan til, muayyan davrga xos yaxlit lisoniy tasviri o'zida aks ettiradigan alohida leksikografik janr sifatida lug'at maqola tadqiqiga e'tibor oshib bormoqda. Mazkur maqolada lug'at maqolada bosh va hosila ma'nolar, sinonimlar, shakldosh so'zlarning berilishi xususida fikr yuritiladi.*

Kalit so'zlar: *lug'at, lug'at maqola, bosh ma'no, hosila ma'no, sinonim so'zlar, shakldosh so'zlar.*

Abstract: *It is well known that the dictionary entry forms the core and main structural unit of any dictionary. In modern anthropocentric lexicography, increasing attention is being paid to the study of the dictionary entry as a specific lexicographic genre that reflects a holistic linguistic picture of the world characteristic of a particular language and historical period. This article analyzes the representation of primary and derived meanings, synonyms, and homonyms in dictionary entries. It also discusses the internal structure of dictionary entries, their semantic and grammatical principles, and their role within the lexicographic system.*

Keywords: *dictionary, dictionary entry, primary meaning, derived meaning, synonyms, homonyms, lexicography, semantics.*

So'nggi yillarda jahon leksikografiyasida *tizimli leksikografiya, integral lingvistik talqin, olamning yaxlit lisoniy tasviri, leksemaning leksikografik portreti, sinxron semantika, diaxron semantikaga* doir tadqiqotlar doirasida lug'at maqolani o'rganishning yangicha an'analari yuzaga keldi.

Lug'at maqola leksikografiyaning mustaqil janri, umuman, lug'atning mustaqil – avtonom qismi, kompozit, matn; so'zning leksikografik tasviri, semiosferaning yaxlit obrazi, lug'at maqola multiqurilmasi – ichki uzvlari esa zona, maydon, bo'lim sifatida nafaqat tilshunoslik, balki matn lingvistikasi, adabiyotshunoslik, semiotika, lingvokulturologiya, kompyuter lingvistikasi va boshqa fanlarning obyektiga aylandi.

Lug'at maqola tadqiqiga zamonaviy yondashuvlarning aksariyati antropotsentrik xarakterda bo'lib, ularning asosida olamning tabiiy lisoniy tasvirini aks ettiruvchi ko'p uzvli tizim sifatida qarash yotadi. Jumladan, lug'at maqolaga mustaqil lingvistik janr sifatida yondashgan olimlar, xususan, akademik N.Y.Shvedova ham lug'at maqola modeliga til olamining yaxlit tasviri deb qaraydi. “Lug'at maqola – so'z haqida shunchaki axborot beruvchi emas, balki uning turli qurshovlari – kontekstual, turkumiy, derivatsion, frazeologik, funksional jihatlari haqida to'la ma'lumot

beruvchi lingvistik janr. Lingvistik makroolam bu yerda soʻzning mikroolami orqali ixcham, siqilgan tarzda yoritib beriladi. Lisoniy alohidalik, yaʼni soʻz kontekstida namoyon boʻlish, tilning katta olamini oʻz mikroolami chegarasigacha toraytirib taqdim etish vazifasini oʻz zimmasiga oladi”[1].

Oʻzbek leksikografiyasida bevosita lugʻat maqola tadqiqiga bagʻishlangan tadqiqotlar uchramaydi. Ammo oʻtgan asr oʻrtalaridan lugʻatshunoslik, manbashunoslikga doir ishlar, xususan, Alisher Navoiy asarlari uchun tuzilgan va boshqa mumtoz lugʻatlar ustida olib borilgan izlanishlarda lugʻatning tuzilishi tahlili jarayonida lugʻat maqola va uning tarkibiy qismlari ham tahlilga tortilganini kuzatish mumkin. Xususan, A.K.Borovkov, E.Umarov, B.Hasanov, H.Dadaboyev, R.Doniyorov, N.A.Sulaymonova[2], shuningdek, B.Baxriddinova, Z.Raxmatova, Z.Rajabova, G.Mirxanova, Sh.Nashirova, Sh.Nabiyevalarning oʻquv lugʻatchiligi tadqiqiga bagʻishlangan ishlarida[3] lugʻat mikroqurilmasi tahlili doirasida lugʻat maqolaga doir fikrlarni uchratish mumkin.

Lugʻat maqolada bosh va hosila maʼnolar, sinonimlar, shakldosh soʻzlarning berilishi. Bosh soʻzning umumiy izohi yoki uning ayrim hosila maʼnolari izohiga keltirilgan yaqin sinonimlar qatori orasida vergul, maʼnolari u qadar yaqin boʻlmagan, shartli sinonimlar bir-biridan nuqtali vergul bilan ajratiladi: “**QADR** – miqdor, oʻlchov; daraja, martaba; taqdir, qismat; hayotda tutgan oʻrin; ahamiyat, muhimlik holati” kabi.

Shakldosh soʻzlar lugʻatda alohida lugʻat maqola tarzida keltirilib, bir-biridan rim raqamlari bilan ajratiladi. Agar shakldosh soʻzlar koʻp maʼnoli boʻlsa, polisemantik soʻz kabi hosila maʼnolar lugʻat maqola ichida beriladi. Quyida keltirilgan lugʻat maqolada “atmosfera, havo; iqlim; shamol; ob-havo” semalariga ega **HAVO** leksemasining beshta maʼnosi – “Yer atmosferasini hosil qiluvchi, inson, hayvon, oʻsimliklar hayoti uchun zarur boʻlgan, asosan azot va kisloroddan iborat gazlar aralashmasi”, “Yer ustini qoplagan ochiq boʻshliq; fazo”, “Osmon, koʻk”, “Atmosferaning ahvoli; holati; ob-havo”, “Holat, sharoit” – izohlangan:

HAVO I [a. هواء – atmosfera, havo; iqlim; shamol; ob-havo] **1** Yer atmosferasini hosil qiluvchi, inson, hayvon, oʻsimliklar hayoti uchun zarur boʻlgan, asosan azot va kisloroddan iborat gazlar aralashmasi. *Toza havodan nafas olmoq. Havoni ifloslantirmoq. Togʻ havosi. Archa daraxti havoni yaxshi tozalaydi. Hammaga maʼlumki, havoda zararli mikroblar koʻp boʻladi.* Gazetadan.

2 Yer ustini qoplagan ochiq boʻshliq; fazo. *Roʻmolini havoda silkidi. Havo jangi. Nafasni boʻgʻadigan, koʻzlarni koʻr qiladigan chang-toʻzon buluti havoni tutdi. Oybek, Navoiy. Havoda momiq oq paxtalar argʻamchi boʻlib yurardi.* Gazetadan.

Bog' ustida orombaxsh shabada esar, havoda ko'katlar isi anqirdi. O'.Hoshimov, Qalbingga quloq sol.

3 Osmon, ko'k. *Qushlar gur etib, havoga ko'tarildi. Yomg'ir endigina tingan, kecha qorong'i edi. Havoda bitta ham yulduz ko'rinmaydi. I.Rahim, Chin muhabbat. Yigitlar mushtlarini ko'tardi. Keksalar hassalarini havoga qadadi. Oybek, Tanlangan asarlar.*

4 Atmosferaning ahvoli; holati; ob-havo. *Ochiq havo. Havoning harorati. Bulutli havo. Kuz havosi. Qutbiddin havoning tez-tez ayniyotganini ko'rib, lagerni pastroqqa ko'chirtirdi. S.Karomatov, Oltin qum. Havo bunchalik past kelib, sharmanda qilishini qayerdan bilaylik. «Mushtum». Dehqon osmonga qarab, yaxshi havodan quvonsa, yerga qarab, mo'l hosilidan suyunadi. M.Ismoiliy, Farg'ona t.o.*

5 ko'chma Holat, sharoit. *Men o'ylaymanki, bu besh yil mobaynida siyosiy havolar o'zgarib.. N.Safarov, Tanlangan asarlar.*

Havoga ketmoq Behudaga, foydasiz ketmoq. *O'zining shunchalik gaplarining havoga ketib turganini.. yaxshi sezdi. A.Qodiriy, O'tgan kunlar. Havoga sovrarmoq (yoki sovrilmoq) Bekorga, foydasiz ketkazmoq, sarflamoq. Ellik ming so'mni havoga sovrurib qo'yib, mahmadonalik qilishini qara-ya! «Mushtum»*

HAVO II [a. هوا – injiqlik, noz; xayoliy havas, orzu] *kam qo'll. Kibr, g'urur. Yo'q, sal havosi balandroq chiqib qoldi bu bolaning.. nima bo'lsa ham, omon bo'lsin. O'.Hoshimov, Ko'prik. Ko'p bo'lmaydi yaxshi odamning havosi. «Oysuluv». Maqtovdan Bozorboyning havosi oshdi. P.Tursun, O'qituvchi.*

HAVO III [a. هوا – fantaziya, erkin shakldagi musiqa] *Kuy, ohang. Mashshoqlar cholg'ularini qo'lga oldilar. Endi guzarda shovqinli katta o'yin havosi emas, shirin, mayin hujrabazm sadosi oqa ketdi. M.Ismoiliy, Farg'ona t. o. «Ur!» degan komanda berilgach, nog'orachilar «rez» havosida nog'ora chala boshladilar, yasovullar ham o'sha havoda cho'plarini shartillatib, Yodgorning qipyalang'och etiga ura boshladilar. S.Ayniy, Doxunda.*

HAVO IV havosini olmoq Mashqini olmoq, yo'l-yo'rig'ini, usulini yaxshi egallamoq. *Bir umr ko'nikib, havosini olgan bu ishi endi o'ziga ham vahimali ko'rinib qoldimi.. «endi javob beringlar», deb turib oldi. A. Muxtor, Chinor. Kimning bilagida kuchi bo'lsa, kim ishning havosini olsa, kimning kambag'allik joniga tekkan bo'lsa.. bu ishdan bir nima chiqishiga ishonsa, o'sha zarbdor bo'laveradi. A.Qahhor, Qo'shchinor chiroqlari.*

Sinonim yoki dubletlar lug'at so'zligida alifbo tartibida berilib, o'z o'rnida bosh so'z sifatida izohlanadi va zarur hollarda q. (qarang), ayn. (aynan) pometalari bilan sinonimi ko'rsatiladi:

SABRSIZ 1 Besabr, betoqat, shoshma-shoshar. *Katta bir quvonchdan Ziyodaning ko'zlari yonib, o'zi esa sabrsiz talpinib turardi.* A.Muxtor, Asarlar.

2 ayn. qanoatsiz (O'TIL, 3; 412)

SAVIL *s.t. q. sabil.* Bu savil [eshak] ham egasiga o'xshab juda o'jar ekan, xali-veri yotadigan cho'ti yo'q. N.Aminov, Qahqaha. Bu savil uyda yo ukangiz turadi, yo men! O. Yoqubov, Pyesalar

SAZAN *ayn. zog'ora baliq q. zog'ora.* (O'TIL, 3; 421)

Lug'at maqolaning lug'at megatuzilmasidagi o'rnini ochib berishda lug'atning boshqa uzvlari, ular o'rtasidagi paradigmatic, sintagmatic va iyerarxik munosabatlarni aniqlash muhim ahamiyatga ega. Izoh tipidagi o'quv lug'atlar umumiy qurilishida lug'at mikroqurilmasi – lug'at maqola va uning ichki uzvlari, ularning maqola tarkibida o'rinishuvi muhim rol o'ynaydi. Bu esa leksikografiya, jumladan, zamonaviy o'zbek antropotsentrik leksikografiyasida lug'at kompozitsiyasi, uning tarkibiy qismlari, ushbu qismlar orasida lug'at maqolaning o'rni, uning mikrotizim sifatida struktural tarkibi, hajmi masalalarini atroflicha ko'rib chiqish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Шведова Н.Ю. Парадоксы словарной статьи // Русский язык. Избранные работы. – Москва: Языки славянской культуры, 2005. – С. 420 - 424. –Б.420
2. Боровков А.К. Бадаи ал-лугат: Словарь Тали Имани Гератского к сочинениям Алишера Навои. – Москва: Москва : Изд-во вост. лит-ры, 1961.; Умаров Э. “Бадаи ал-лугат” и “Санглах” как лексикографические памятники и источники изучения староузбекского языка: Автореф. дисс. ... доктора. филол. наук. – Ташкент, 1989. – 47 с.; Умаров Э.А. Грамматика староузбекского языка «Мабани ул-луғат» Мирзы Мехдихана: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1967. – 22 с.; Дониёров Р. Ўзбек тили техник терминологиясининг айрим масалалари. Тошкент: Фан, 1977; Дадабев Ҳ.А. Замонавий ўзбек лексикографияси ва терминологияси. – Тошкент, 2016. – 98 б. –Б 22.; Дадабаев Х.А. Общественно-политическая и социально-экономическая терминология в тюркоязычных письменных памятниках XI- XII вв. -Ташкент: Ёзувчи, 1991.; Сулаймонова Н.А. Махмуд Замахшарийнинг “Асос-ул-балоға” асарининг манбашунослик тадқиқи: филол. фан.. номз. дисс. автореф. – Тошкент, 2007. 24 б. –Б.12
3. Баҳриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол.фан... доктори (DSc) дисс. – Самарқанд. 2020. – Б.252.; Раҳматова З.Ҳ. Мактабгача ёшдаги болалар нутқини ўстиришининг лингвистик асослари. Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. – Қарши, 2021. – Б. 141.; ; Мирханова Г.Р. Ўзбек тилининг синонимлар ўқув изохли луғатини тузишининг лингвистик асослари: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. – Қарши, 2022. –145 б.; Ражабова З.И. Ўзбек ўқув фразеографиясининг лингвистик аспекти: Филол. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)... дисс. – Қарши, 2022. –145 б; Nashirova Sh.B. Ikki tilli o'quv lug'atlarda ko'p ma'noli so'zlarning leksikografik talqini (inglizcha-o'zbekcha va o'zbekcha inglizcha ikki tilli o'quv lug'atlari misolida): Filol. fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)... diss. – Termiz, 2023. –146 б.

